

ALTERNATIV ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSIYA TA'MINOTI

To`ychiyeva Mahliyo Obidjon qizi
Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti
Energetika kafedrasida katta o`qituvchisi
PhD. Tel: +998930570208

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835264>

Annotatsiya: Ushbu maqolada energiya samaradorligini oshirishda investitsiyalarning ahamiyati muhimligi asosiy mezon sifatida qaralgan. Energiyani tejashga qaratilgan tadbirlarga sarmoya kiritishning yaxshi aniq mavjud texnologik jihozlarni modernizatsiya qilish, texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarishni kengaytirish davri hisoblanishi e'tiborga olingan.

Kalit so'zlar: Energiya samaradorligi, investitsiya, energetika auditori, loyiha qiymati, energiya menejmenti, samarali sotuvlar.

Korxonada energetikani rivojlantirish jarayonida birinchi bosqichni amalga oshirgandan so'ng - energiya iste'molini nazorat qilishni tashkil etish energiya samaradorligini oshirish uchun investitsiyalar zarur bo'lgan bir vaqt - moliyaviy investitsiyalardir.

Energiya samaradorligiga investitsiyalarni kiritishdan oldin biz quyidagilarni baholashingiz kerak:

- ichki ta'sir - nafaqat energiya sarfini qisqartirish xarajatlari bilan emas, balki ishlab chiqilgan uskunalarning ishlashi bilan bog'liq bo'lgan, uning ishining ishonchligini oshiradigan, ish sharoitlarining yaxshilanganligi, atrof-muhit holatining yaxshilanganligi va hokazo.

- tashqi ta'sir - tashqi korxonalar, tashkilotlar, masalan, energiya ta'minoti, nazorat qiluvchi tashkilotlar, mahalliy hokimiyat organlari bilan munosabatlardagi o'zgarishlar. Investitsion chora-tadbirlar energetika auditori, texnik-iqtisodiy asoslash asosida tanlanishi kerak.

Qulay sarmoyaviy muhitni yaratish, yetakchilikni qo'llab-quvvatlash, energiya samaradorligi investitsion dasturini qabul qilish uchun energiya menejmenti "samarali sotuvlar" tamoyillaridan foydalangan holda mohirona ish qilishi kerak:

- korxonada energiya iste'molining umumiy holati, energiya samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish zaruriyati;
- energiyani tejashni qisqartirish, energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnik tadbirlar;
- energiya samaradorligiga moliyaviy investitsiyalarning daromadlilikini ta'minlash va prognozlash.

Energia samaradorligini ta'minlash uchun investitsiyalarning maqsadlari.

Investitsiyalarni amalga oshirishdan avval qulay ish muhitini yaratish uchun quyidagilarni ta'minlash kerak:

- texnik takomillashtirishni ta'minlash va ularning samaradorligi pastligi sababli yuzaga keladigan imtiyozlarni bartaraf etish uchun mashinasozlik uskunalari, asbob-uskunalarining eng yaxshi ishlashi;
- energiya sarfini kamaytirish hisobiga tariflar oshgan taqdirda korxonadan katta miqdorda imtiyozlarga ega bo'lishiga bog'liq eng kam tariflar, energiya narxi;
- xodimlar tomonidan samarali boshqaruv tadbirlarini, energiya tejamkorligi amaliyotlarini muntazam saqlash.

Energiyani tejashga qaratilgan tadbirlarga sarmoya kiritishning yaxshi aniq mavjud texnologik jihozlarni modernizatsiya qilish, texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarishni kengaytirish davri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan energetika samaradorligini oshirish uchun imkoniyatlarni sarflash uchun energiya menejmenti shaxslari ushbu yaxshilanishlarni loyihalash jarayoniga jalb qilishlari kerak.

Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning ahamiyatini ta'minlash uchun investitsiyalarning ustuvor ro'yxatini tuzishda quyidagi omillarni hisobga olish va baholash kerak:

- umumiy va mahsus energiya sarfi;
- asbob-uskunalar, inshootlar, boshqaruv tizimlari, shu jumladan binolarning ahvoli va holati;
- operatsion energiya parametrlari (samaradorlik, kuch-faktor, mahsus energiya iste'moli va boshqalar), ularning standartlarga muvofiqligi;
- axloqiy va jismoniy nosozliklar bilan jihozlashga mablag' ajratmaslik uchun jihozning xizmat qilish muddati;
- xodimlarning mehnat sharoitlari, taklif etilayotgan chora- tadbirlarning xodimlarning munosabati va xatti-harakatlariga ta'siri;
- atrof-muhitga ta'sir qilish (atrof-muhitning yukini kamaytirish).

Energiyani tejash bo'yicha chora-tadbirlarga investitsiyalarning afzalliklarini aniqlashda eng yaxshi usul quyidagilardan iborat:

- energiya sarfini kamaytirish, operatsion xarajatlar va xarajatlarni kamaytirish;
- xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, qulayliklar yaratish shartlari;

Muayyan hodisalar uchun bunday imtiyozlarning energiya boshqaruvchisi tomonidan korxonaning energetika qo'mitasi yig'ilishlarida yillik illyustratsiya sifatida taqdim etiladi.

Energiya samaradorligi investitsion dasturini ishlab chiqish va qabul qilish uchun biz loyiha ishlash mezonlarini hisoblashimiz va eng yaxshi variantlarni tanlashimiz kerak.

Investitsiya loyihalarini baholash uslubiy ko'rsatmalariga muvofiq, loyihaning qiymati aniqlanishi kerak, bu loyihaning foydalari bilan uni amalga oshirish va ishlash xarajatlari o'rtasidagi farq hisoblanadi.

Loyihadan tushgan daromad (imtiyozlar) energiya sarfini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirishdan iborat.

Loyihani amalga oshirish va ishlatish uchun sarflanadigan xarajatlar quyidagilardan iborat: asbob-uskunalar narxini, yetkazib berishni, o'rnatishni, ishga tushirishni, loyihalashtirish xarajatlarini va h.k.ni qamrab oladigan kapital xarajatlar, shuningdek, mehnatga haq to'lash, materiallar, ijara haqi, energiya resurslarini yo'qotish uchun to'lov, kommunal va boshqa xizmatlarni to'lash, soliqlarni to'lash, shuningdek, ta'mirlash va ta'mirlash uchun sarflangan operatsiya xarajatlari.

Tavsiya etilgan loyihalarning ushbu qiymatlari mavjud loyihalar bilan taqqoslanadigan baholarni belgilashda qo'llash mumkin.

Energiya samaradorligi investitsiyalash korxonaning o'z mablag'lari hisobidan va qarz mablag'lari hisobidan - kreditlar hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Loyiha qiymatini baholash bilan bir qatorda, loyihaning rentabellik ko'rsatkichlarini baholash, shu jumladan: qaytarish muddati (joriy), aniq joriy qiymat, rentabellik indeksi.

Qaytarilish muddati - kapital xarajatlarni qoplash vaqti - investitsiya.

Agar bir xil qaytarib olish davriga ega bo'lgan bir nechta loyiha ko'rib chiqilsa, unda yuqori DI raqamiga ega bo'lgan kishiga yanada foydaliroq bo'ladi.

Investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun xavfni minimallashtirish, investitsiyalarni himoya qilish. Bu holda energiya tejash loyihasi uchun qo'shimcha chora-tadbirlar nazarda tutilishi kerak, bu esa energiya sarfini qisqartirish uchun ketma-ket o'lchash qurilmalarini ishlatishga imkon beradi.

Investitsiyalarning real samaradorligini baholash uchun energiya resurslarini iste'mol qilishni o'lchash va iste'molni kamaytirishdan tushgan mablag'larni moliyaviy hisobotlarda qayd etish talab etiladi.

Har qanday investitsion hodisaning batafsil moliyaviy asoslanishi keyingi yillarda mablag'larni aniq namoyish etish, investitsiyalarni qaytarishni talab qiladi.

Energiya menejmenti xodimlari energiya tejamkorlik choralarining barcha xarajatlari va afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlarini saqlashlari kerak.

Shu bilan birga, energiya tejamkorligi tadbirlaridan aniq (loyiha xarajatlaridan tashqari) qayerdan foydalanilishini aniqlash talab qilinadi. Bu nafaqat xodimlarni moddiy rag'batlantirishga, mehnat sharoitlarini yaxshilashga, energiya samaradorligini qayta tiklashga sarflanishi mumkin.

References:

1. Юсупов, О. Я., Зокирова, Д. Н., Тойчиева, М. О., & Мухиддинова, Ф. Б. (2019). Методы и средства контроля показателей качества электрической энергии. *Экономика и социум*, (3 (58)), 512-515.
2. Toychiyeva, M. O. (2022). Development of Effective Compositions and Studies of the Properties of Magnesium-Steatite Electro ceramic Composite Materials Based on Local Raw Materials. *Telematique*, 7799-7806.
3. Toychiyeva, M. (2023). КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(2), 196-203.
4. Toychiyeva, M. (2023). EDIBON SCADA EESFC QURILMASI ORQALI QUYOSH PANELLARINI VOLT AMPER XARAKTERISTIKASINI OLISH. *Solution of social problems in management and economy*, 2(1), 89-94.
5. Qizi, T. M. O. (2023). GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSPI. *Ta'lim fidoyilari*, 21, 97-101.
6. Туйчиева, М. (2018). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ. *Мировая наука*, (5 (14)), 388-391.
7. Тўйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. *PEDAGOGS jurnali*, 6(1), 429-433.
8. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxychloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(05), 192-201.
9. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических

- свойств композиционных электрокерамических материалов. *Universum: технические науки*, (8-2), 84-88.
10. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. *Universum: технические науки*, (8-2), 79-83.
11. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.
12. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
13. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.
14. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
15. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
16. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
17. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
18. Джуроева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
19. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
20. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
21. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУНИТ МУНОФАЗАСИ YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
22. Каххаров, А., & Джуроева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.

23. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
24. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
25. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
26. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
27. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
28. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
29. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
30. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *ЭКОНОМИКА*, 55-57.
31. Baxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
32. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.
33. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
34. Toychiyeva, M. O. (2022). Development of Effective Compositions and Studies of the Properties of Magnesium-Steatite Electro ceramic Composite Materials Based on Local Raw Materials. *Telematique*, 7799-7806.
35. Qizi, T. M. O. (2023). GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSPI. *Ta'lim fidoyilari*, 21, 97-101.
36. Toychiyeva, M. (2023). EDIBON SCADA EESFC QURILMASI ORQALI QUYOSH PANELLARINI VOLT AMPER XARAKTERISTIKASINI OLISH. *Solution of social problems in management and economy*, 2(1), 89-94.
37. Toychiyeva, M. (2023). КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(2), 196-203.

38. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
39. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
40. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
41. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
42. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
43. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
44. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
45. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
46. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 5-8.
47. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29.
48. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.